

REVISTA GEON

Gestión - Organizaciones - Negocios

ISSN 2346 - 3910 (En línea) Volumen 5 No 1 enero a junio 2018

ARTÍCULOS

Como elaborar un estado de flujo de efectivo por el método directo

How to prepare a statement of cash flow by the direct method

Diego José Barbosa Martínez, Contador Público, Universidad Cooperativa de Colombia, diego.barbosa@campusucc.edu.co, Colombia

Janier Oswaldo Villazana Castañeda, Contador Público, Universidad Cooperativa de Colombia, Janier.villazanac@campusucc.edu.co, Colombia

Nicolás Eduardo Paul Cantor, Contador Público, Universidad Cooperativa de Colombia, nicolas.paul@campusucc.edu.co, Colombia

Artículo recibido 2017/05/02 aceptado 2017/11/24

Resumen

El artículo se creó con el objetivo de demostrar la forma apropiada de elaborar un estado de flujo de efectivo por el método directo, para lo cual se adelantó un estudio de enfoque mixto, basado en una revisión de literaria científica y documental, consultado en bases de datos indexadas como Scielo, Procuex, Ciencie Sdirect, Elsevier, entre otras, las cuales recopilan revistas de reconocimiento académico y científico. Con cuyos resultados se presenta el paso a paso, donde se requiere determinar los flujos de efectivo de operación, inversión y financiación, para lo cual se presentan ejemplos que permiten una mayor comprensión. Entre otras se concluye que el método directo permite alcanzar el objetivo de los estados de flujo de efectivo, el cual es proporcionar información sobre los cobros y pagos en efectivo.

Palabras Clave: Contabilidad, Estados financieros, Flujo de efectivo

Abstract

El artículo se creó con el objetivo de demostrar la forma apropiada de elaborar un estado de flujo de efectivo por el método directo, para lo cual se adelantó un estudio de enfoque mixto, basado en una revisión de literaria científica y documental, consultado en bases de datos indexadas como Scielo, Procuex, Ciencie Sdirect, Elsevier, entre otras, las cuales recopilan revistas de reconocimiento académico y científico. Con cuyos resultados se presenta el paso a paso, donde se requiere determinar los flujos de

efectivo de operación, inversión y financiación, para lo cual se presentan ejemplos que permiten una mayor comprensión. Entre otras se concluye que el método directo permite alcanzar el objetivo de los estados de flujo de efectivo, el cual es proporcionar información sobre los cobros y pagos en efectivo.

Palabras Clave: Contabilidad, Estados financieros, Flujo de efectivo

Introducción

Con la entrada de la convergencia contable internacional al escenario económico global, Sánchez (2006) considera que ha propiciado una toma de conciencia a nivel internacional, la que derivó en la aceptación de un proceso de generación de normas y recomendaciones, tendientes a la armonización y homogeneización internacional de normas, como estrategia para garantizar la transparencia.

En ámbito nacional, la Ley 1314 de 2009 ordena la modernización de las normas contables como una medida tendiente al mejoramiento de la competitividad y la productividad, así como el desarrollo armónico de la actividad empresarial, a través de la convergencia hacia estándares internacionales reconocidos, como son las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, para lo cual encargó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública “CTCP” la propuesta de adopción de normas, para ser sometidas a consideración de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio, Industria y Turismo (Salazar, 2013).

Es de anotar que, entre otras, las NIIF introducen cambios en la información financiera registrada en los estados financieros, estableciendo la elaboración obligatoria de estados contables como el estado de variaciones en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo (Nova, 2009), en este último se puede elaborar por método directo indirecto. Aunque para efectos del presente artículo se aborda el directo, pues éste permite calcular el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas en la forma de cobros menos las erogaciones operativas (Contreras, 2004).

Es más, en países como Argentina la normatividad nacional obliga la presentación del Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (Galli y Crespo, 2011), por lo cual ya se encuentra implementado desde hace 6 años, lo cual deja ver lo práctico que resulta para adelantar los estados de flujo de efectivo.

Para poder realizar este escrito se adelantó una investigación de enfoque cualitativo, y de tipo documental, con el fin de Socializar la forma adecuada de elaborar un estado de flujo de efectivo por el método directo, en el marco de la aplicación de las NIIF en Colombia.

Contexto teórico

Para adelantar el estudio se tuvo en cuenta que los estados contables y financieros son informes que permiten conocer la situación y perspectiva, tanto económica como financiera de la empresa, así como los cambios que experimentó la misma en un periodo determinado. Proporcionan información de los recursos con los que cuenta, los resultados que ha obtenido, la rentabilidad generada y las entradas y salidas de efectivo, entre otros aspectos financieros (Dapena y Alonso, 2015; Pérez, Socarras y Labrada, 2014).

Entre los estados contables financieros se encuentra el estado de flujo de efectivo, el cual, de acuerdo a Dapena y Alonso (2015) define los orígenes y las aplicaciones de fondos, donde la ecuación financiera ésta definida por las ventas y los gastos definen, así como también por los incrementos de activos (como aplicación de fondos) y de pasivos (como orígenes de fondos), y sus recíprocos con el signo inverso, de manera de conciliar las posiciones con lo que al empresario realmente le interesa, parabién o para mal, que es la disponibilidad de efectivo. Aunque para, Además, Díaz (2006) el de flujo de efecto es un estado financiero que proporciona información útil, sobre las actividades de operación, inversión y financiamiento, con la cual se puede evaluar la capacidad de la empresa para crear efectivo además de sus equivalentes a efectivo, lo que mejora las posibilidades de analizar y planificar el uso y la administración del efectivo.

Sin embargo, es preciso que los profesionales de la contaduría le asesoren a la administración de la empresa sobre la diferencia entre estado de resultados y estado de flujo de efectivo, pues el primero permite identificar el monto que se debe pagar por impuesto a las utilidades, mientras que el de flujo de efectivo muestra los orígenes de los fondos, y adonde se han aplicado los mismos.

Además, hay que tener que para el flujo de efectivo la empresa debe tener una clara política para la gestión del capital de trabajo, la cual de acuerdo con Solano (2014) puede ser de tres tipos, con las que se buscan desarrollar una excelente aplicación y administración de este capital según la necesidad y el perfil de la empresa. Estas políticas son:

- Conservadora: Se basa en usar mayores cantidades de efectivo e inventarios financiándolos con deuda bancaria a largo plazo.

- Agresiva: Consiste en minimizar los saldos de efectivo y los inventarios financiándolos con deuda bancaria de corto plazo.

- Moderada o de sincronización: Se sitúa entre las dos anteriores. (Solano, 2014; p. 8)

Al relacionar todo ello con la teoría financiera moderna, Berk, DeMarzo y Harford (2010) postula su concordancia con las fuentes de capital y su impacto sobre el valor global de la organización, en donde se estima que el valor de las empresas no resulta afectado por la elección de las fuentes de financiamiento sino por las decisiones de inversión.

Es de anotar que en el caso de las NIIF se establece que la información sobre flujos de efectivo originarios de actividades de operación se exhibirá en el flujo de efectivo por Actividades de Operación, utilizando uno de dos métodos, el directo y el indirecto (Ramírez y Suárez, 2012; Fuertes, 2016).

El Método Indirecto se ajusta por el resultado, en la actividad de operación, llevándolos en términos netos, debido a los siguientes efectos (Ramírez y Suárez, 2012):

- Por los cambios en los inventarios y cuentas por cobrar y pagar de la actividad de operación.

- La depreciación, provisiones e impuestos diferidos, pérdidas y ganancias de cambio no realizadas, participación en ganancias no distribuidas de asociadas, y participaciones no controladoras que no mueven efectivo

- Cualquier partida monetaria que esté relacionada con la actividad de inversión o financiación. (p. 127)

Por su parte el método directo se encuentra relacionado con la Actividad de operación, por cuanto revela la información de las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Información resultante de los registros contables de la entidad, o ajuste de las ventas, costo de ventas y otras partidas del estado de resultado por (Ramírez y Suárez, 2012):

- Cambios en el periodo de inventarios y Cuentas por Pagar y/o cobrar en la actividad de operación.

- Partidas sin reflejo en el efectivo y

- Partidas cuyos efectos monetarios son flujos de efectivo de inversión o financiación. (p. 127)

Es de anotar Abu (2014) manifiestas que los métodos son funcionales para la aplicación de las NIIF, aunque sugiere que para determinar su aplicabilidad para cada caso se debe hacer un análisis de coste/beneficio para identificar el método a utilizar.

De acuerdo con Mayo, Guzmán y De La Cruz (2015) dentro de las variaciones que trae la adopción de las NIIF se encuentra la relacionada con la formulación del estado financiero, ya que en las normas internacionales se pueden utilizar el método directo o indirecto, en los cuales se consideran las entradas y salidas de efectivo en el periodo.

De otro lado, hay que señalar que sobre el tema de elaboración de flujos de efectivo bajo los requerimientos de las NIIF no existen investigaciones que hayan sido de reconocimiento académico, aunque algunos estudios que pueden ir perfilando este tema son los siguientes:

Nava (2009) adelantó un estudio con el objetivo de analizar la importancia del análisis financiero como herramienta clave para una gestión financiera eficiente. Es un estudio analítico con diseño documental basado en los fundamentos teóricos de Gitman (2003), Van Horne (2003), Elizondo y Altman (2003), entre otros. El análisis financiero se basa en el cálculo de indicadores financieros que expresan la liquidez, solvencia, eficiencia operativa, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad de una empresa. Se considera que una empresa con liquidez es solvente

pero no siempre una empresa solvente posee liquidez, además de la aplicación de las NIIF y la observación de los estados de flujo de efectivo (método directo). El análisis financiero basado en cifras ajustadas por inflación proporciona información financiera válida, actual, veraz y precisa. Se concluye que el análisis financiero es una herramienta gerencial y analítica clave en toda actividad empresarial que determina las condiciones financieras en el presente, la gestión de los recursos financieros disponibles y contribuye a predecir el futuro de la empresa.

Otro autor que escribió sobre estado de flujo efectivo fue Vargas (2007), quien en su artículo hace un recuento de la historia de éste estado financiero, partiendo desde su origen en lo que se llamó en un inicio el Estado de Dónde se obtuvo y a donde fue a Parar, que era aumentos y disminuciones de las partidas del Balance General; pasando hasta la NIC 7, norma que establece la presentación para el Estado de Flujo de Efectivo, la cual se debe adaptarla según su naturaleza de las actividades de la empresa, clasificándolas en actividades de operación, de inversión y de financiación. Además, toca otros temas pertinentes para su elaboración.

Por su parte Duque (2015) elaboró un artículo donde explica cómo elaborar el Estado de Flujos de Efectivo, al aplicar razonamientos algebraicos, contables y la NIC 7. Para ello presenta un caso expresado con símbolos de letras en lugar de las cifras, el cual corresponde a un ejemplo sencillo de una empresa comercial que incorpora los otros tres

estados financieros, políticas contables e información adicional requerida. Lo expuesto constituye una demostración matemático-contable de la manera como se construye la estructura de presentación de dicho estado por el método directo, a partir de la doble ecuación vertical del Estado de Situación Financiera. Con ello demostró que el estudio riguroso de su demostración posibilita la aplicación en casos prácticos de las organizaciones.

3. Métodos

Se adelantó un estudio de enfoque cuali-cuantitativo, pues se investigó sobre la forma de elaborar un estado de flujo de efectivo por el método directo acorde a las NIIF, para posteriormente aplicarlo numéricamente en un caso práctico, el estudio se apoyó en la investigación documental, la cual según Gómez (2010) es una metodología que se queda específicamente en el ámbito del pensamiento, de lo escrito, y que como resultado se muestran tendencias de significado no siempre acordes con las percepciones del común.

Para desarrollar el estudio se consultaron bases de datos indexadas como Scielo, Procuex, Ciencie Sdirect, Elsevier, entre otras, las cuales recopilan revistas de reconocimiento académico y científico. Con cuyos resultados se pudo tener material de peso para construir el presente artículo.

4. Resultados

Antes de iniciar a citar un caso hipotético en el que se pueda enseñar con

el ejemplo, el hacer un estado de flujo efectivo, mediante el método directo, es importante anotar que de acuerdo con las NIIF las partidas del estado de flujo de efectivo se expresarán al final del periodo sobre el que se informa, en términos de la unidad de medida corriente (Ramírez y Suárez, 2012).

Además, bajo el método directo existe una discriminación total de los conceptos de Entradas y Salidas reales de efectivo. Esta debería ser la metodología utilizada para elaborar el Flujo de Efectivo de la Operación, en el que se lleva un control de los Ingresos y Egresos en el período determinado. Las Entidades de Financiamiento solicitan los flujos de efectivo con esta metodología (Mayor y Saldarriaga 2016).

Así mismo hay que considerar que, según Nava (2009), la adopción de las NIIF genera efectos al momento de aplicar el análisis financiero en la actividad empresarial, ya que introduce una nueva terminología en la presentación de los estados financieros, en especial para el balance general, lo cual no indica que cambie el significado de los conceptos, sino que se utiliza un nuevo lenguaje; por ello, se debe prestar gran atención para evitar confusiones en la aplicación y cálculo de los indicadores financieros requeridos para evaluar la situación económica y financiera de las empresas.

Y finalmente, hay que reconocer que la presentación de este estado es muy compleja, ya que elimina flujo bruto operativo dando lugar a actividades de operación de igual forma con financiamiento e inversiones lo cual toman

como nombre actividades financieras y actividades de inversión (Nava, 2009).

Para entender la forma de elaborar un estado de flujo de efectivo utilizando el método directo hay que aclarar que todo estado de flujo de efectivo deberá estar constituido por tres partes o actividades que son: de operación, de inversión y de financiación; todas ellas sin de dejar de contar con el balance general de los dos últimos años y el último estado de resultados. Es importante traerlo a colación puesto que por cada una de esas actividades se debe determinar un flujo de efectivo, y posteriormente consolidar los resultados individuales (Petti y Longhi, 2007).

Aunque para fines prácticos y simplificar las cosas en este artículo se trabajará con la información mínima necesaria, por lo tanto, no se presentará ni el balance general de los últimos dos años, ni el estado de resultados.

4.1. Flujo de efectivo de las actividades de operación

Al determinar el flujo de efectivo en las actividades de operación se debe partir del recaudo de clientes, a este se le restan las partidas de pagos (laborales, proveedores, gastos, costos, impuestos, gastos financieros, entre otros). A continuación, se presenta un ejemplo del flujo de efectivo de las actividades de operación, aunque por temas de espacio y simplicidad no se incluye el cálculo de cada uno de los conceptos; Quedando un esquema ejemplarizado así:

Tabla 1. Ejemplo de Flujo de efectivo de las actividades de operación

Recaudo de clientes:	220.000
(-) Pagos laborales:	40.000
(-) Pago proveedores:	70.000
(-) Pago gastos:	60.000
(-) Pago costos:	13.000
(-) Pago impuestos:	7.000
(-) Pago gastos financieros:	9.000
Efectivo generado en actividades de operación =	21.000

Fuente: Autores.

Es de anotar que para determinar cualquier concepto de este flujo de efectivo se obtiene de las variaciones de la respectiva cuenta, para ello se debe acudir a los estados financieros (Estado de situación financiera de los dos últimos años y estado de resultados del último año). Por ejemplo, para determinar el recaudo de clientes, se toman las ventas netas que figuran en el estado de resultados, se le suman al saldo en cartera del año 1, además de restarle el saldo de cartera en el año 2, tal y como se presenta en la tabla 2.

Tabla 2. Ejemplo para la determinación del recaudo de clientes

Ventas:	250.000
(+) Saldo final año 1 clientes:	70.000
(-) Saldo final año 2 clientes:	100.000
Recaudo de clientes =	220.000

Fuente: Autores.

El procedimiento descrito se aplica a cada uno de los conceptos como pagos (laborales, proveedores, gastos, costos, impuestos, gastos financieros, entre otros), por lo que se debe contar con los dos últimos ejemplares del balance general.

4.2. Flujo de efectivo de las actividades de inversión

Ahora bien, para determinar este flujo de efectivo que tener en cuenta que las actividades de inversión se relacionan con los activos fijos de la organización y las inversiones en acciones o bonos.

Por lo tanto, para conocer el monto del efectivo recaudado o gastado en inversión se debe acudir a las notas aclaratorias de los estados financieros, o a la variación de las respectivas cuentas del activo, la cual resulta de la comparación de los dos últimos ejemplares del balance general.

Para elaborar este flujo se deben sumar las ventas activos o inversiones y se les restan todas las compras de activos o inversiones, como se muestra en la tabla 3.

Tabla 3. Ejemplo Flujo de efectivo de las actividades de inversión

Venta de inversiones:	65.000
(+) Venta de motocicleta usada:	2.000
(-) Compra de maquinaria:	40.000
(-) Compra de muebles:	15.000
Efectivo generado en actividades de inversión =	12.000

Fuente: Autores.

4.3. Flujo de efectivo de las actividades de financiación

Para elaborar el flujo de efectivo de las actividades de financiación se debe partir de la cuenta de capitalización mediante emisión de acciones, a la cual se adiciona la venta de bonos y se le restan los pagos generados (obligaciones financieras, participaciones, etc.), como se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Ejemplo Flujo de efectivo de las actividades de financiación

Capitalización mediante emisión de acciones:	45.000
(+) Venta de bonos:	25.000
(-) Pago de obligaciones financieras:	50.000
(-) Pago de participaciones:	30.000
Efectivo generado en actividades de financiación =	-10.000

Fuente: Autores.

Una vez elaborados los flujos de efectivo de las tres actividades, se consolidan en el Estado de Flujo de Efectivo, como se aprecia en la tabla 5.

Tabla 5. Ejemplo Estado de Flujo de efectivo

Efectivo generado en actividades de operación:	21.000
Efectivo generado en actividades de inversión:	12.000
Efectivo generado en actividades de financiación:	-10.000
Total, Flujo de Efectivo Generado por la Empresa =	23.000

Fuente: Autores.

Para identificar la veracidad de estado de flujos de efectivo es preciso comprar el resultado de este estado frente al saldo de las respectivas cuentas, debiendo coincidir, de lo contrario hay que revisar el flujo.

5. Conclusiones

Los cambios que demandan la adopción de las NIIF al plano nacional exigen elaborar anualmente el estado de flujo de efectivo, por ello en este artículo se ha descrito el paso a paso para su realización, presentando un ejemplo concreto.

El método directo informe de los principales elementos de cobro y pagos en efectivo en la sección de operación de la instrucción; proporciona entradas brutas y componentes de salidas de flujo de efectivo de las operaciones.

El directo es el método idóneo para proporcionar información sobre los cobros y pagos en efectivo, siendo este el objetivo de los estados de flujo de efectivo. Es más autores como Orpurt y Zang (2009) afirman que la capacidad informativa StockPric mejorada del método directo ofrece a los inversionistas una base útil para la estimación de ingresos futuros y flujos de efectivo.

Para la elaboración de estado de flujo de efectivo por el método directo es preciso que el contador cuente con el balance general de los dos últimos años, así como con el estado de resultados del último año.

Es preciso señalar que el método directo y el indirecto se diferencian únicamente en el procedimiento adelantado en las actividades de operación, ya que tanto el procedimiento aplicado a las actividades de inversión, como el de actividades de financiación es justamente igual en los dos métodos. Además, el método directo es de más fácil interpretación por parte de los administradores que tengan pocos conocimientos de contabilidad.

Referencias bibliográficas

Abu, B. M. (2014). Direct, Indirect, or Both Methods of Reporting Operating Statement of Cash Flows. *International Journal of Finance and Accounting*, 3(6); pp. 335-340.

Contreras, I. (2004). Consideraciones sobre el presupuesto de efectivo o de caja y el estado de movimiento de efectivo similitudes y diferencias entre ambos. Conclusiones para la gerencia. *Visión Gerencial*, 2 (1), pp. 3-13. ISSN 1317-8822.

Dapena, J. P. y Alonso, J. C. (2015). Aspectos financieros en la gestión de la empresa y en la evaluación de proyectos de inversión. Serie Documentos de Trabajo, No. 158, Buenos Aires: UCEMA. ISSN 1668-4575.

Díaz, Ó. (2006). El Estado de Flujos de Efectivo y una administración eficiente del efectivo. *Contabilidad y Negocios*, 1(1); pp. 8-15.

Duque, A. P. (2015). Estado de flujos de efectivo: aplicación de razonamientos algebraicos y de la NIC 7. *Cuadernos de Contabilidad*, 16 (40); pp. 73-109. Doi: 10.11144/Javeriana.cc16-40.efea

Elizondo, A. y Altman, E. (2003). *Medición Integral del Riesgo de Crédito*. Limusa. 200 p. ISBN 9789681863586.

Fuertes, J.A. (2016). Manipulación de las ganancias y su impacto en la información financiera. *Gestión Joven*, (15); pp. 36-43.

Galli, S. B. y Crespo, G. (2011). Los fondos con destinos específicos en las entidades sin fines de lucro. *Revista OIKONOMOS*, 1 (1); pp. 53-58. ISSN 1853-5690.

Gitman, Lawrence (2003). *Principios de Administración Financiera*. (10ª ed.). México. Prentice Hall. 631 pp. ISBN 9786073209847.

Gómez, L. (2010). Un espacio para la investigación documental. *Revista Vanguardia Psicológica*, 1(2); pp. 226-233. ISSN 2216-0701.

Mayo, A.; Guzmán, A. y De La Cruz, J. A. (2015). Análisis retrospectivo del estado de flujos de efectivo. *Vincula Téctica EFAN*, 1(1); pp. 1057-1066. ISSN: 2448-5101.

Mayor, I C. y Saldarriaga, C. A. (2016). El flujo de efectivo como herramienta de planeación financiera para la empresa X. *Colección Académica de Ciencias Estratégicas*, 3 (1); 20 p. ISSN -e: 2382-3283.

Nava, M. A. (2009). Análisis financiero: una herramienta clave para una gestión financiera eficiente. *Revista Venezolana de Gerencia*, 14 (48); pp. 606 – 628. ISSN 1315-9984.

Orpurt, S. F. y Zang, Y. (2009). Do Direct Cash Flow Disclosures Help Predict Future Operating Cash Flow and Earnings? *The Accounting Review*, 84(3); pp. 893-935.

Pérez, K.D., Socarras, F. y Labrada, E.D. (2014). Procedimientos metodológicos para la administración del efectivo. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, (194); Recuperado de: <http://www.eumed.net/coursecon/ecolat/cu/2014/administracion-efectivo.html>

Petti, A.M. y Longhi, P.A. (2007). *Estado de flujo de efectivo: incluye cambios recientes a las Normas Contables Profesionales*. 3ª Edición, Buenos Aires: Osmar D. Buyatti.

Ramírez, H. F. y Suárez, L. E. (2012). *Guía NIIF para PYMES*. Bogotá-Cali: Universidad Libre. Primera edición. 438 p. ISBN 9789588534770

Salazar, E. E. (2013). Efectos de la implementación de la NIIF para las PYMES en una mediana empresa ubicada en la ciudad de Bogotá. *Cuadernos de Contabilidad*, 14 (35), pp. 395-414. ISSN 0123-1472.

Sánchez, J. L. (2006). Importancia de las NIC/NIIF para el Análisis Financiero. *Noticias de la Unión Europea*, pp. 101-112. ISSN 1133-8660.

Solano, O. E. (2014). *Modelo de capital de trabajo para prevenir quiebras en pymes agropecuarias*. Trabajo de grado. Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de Administración.

Van Horne, J. y Wachowicz, J. (2003). *Fundamentos de Administración Financiera* (11ª ed.). México. Prentice Hall. 743 p. ISBN 9789702602385.

Vargas, R. (2007). Estado de Flujo de Efectivo. *Inter Sedes*. 8(14); pp. 111-136. ISSN 1409-4746.